

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13879750>

PTV VISSIM DASTURI ORQALI TARTIBGA SOLINGAN CHORRAHALARNI BAHOLASH

Jumayev Shaxzod Shavkat o'g'li
Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti
shaxzodj886@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada hozirgi kunda shaharlarda dolzarb muammoga aylanib borayotgan tartibga solingan chorrahalarining joriy holatiga PTV Vissim dasturiy kompleksi yordamida baholash ko'rsatilgan.

***Kalit so'zlar:** chorraha, PTV Vissim dasturi, chorrahaning xizmat ko'rsatish darajasi, transport oqimi.*

EVALUATION OF INTERSECTIONS PLACED THROUGH THE PTV VISSIM PROGRAM

ABSTRACT

This article presents an assessment of the current state of regulated intersections, which is currently becoming an urgent problem in cities, using the PTV Vissim software complex.

***Keywords:** intersection, PTV Vissim program, level of service of the intersection, traffic flow.*

KIRISH

Respublikamizda aholi soniga nisbatan transport vositalari soni juda sur'atlar bilan o'sib bormoqda, shu bilan birga transport xizmatiga bo'lgan talab yanada ortib bormoqda. Bir qancha shaharlar chorrahalarida qo'shimcha transport yuklanishi tirbandlik muammosini ortishiga olib kelmoqda.

Oxirgi yillarda respublikamizning ko'plab shaharlari chorrahalarida, avtotransport vositalari tirbandligini kamaytirish uchun tartibga solingan chorrahaning geometrik shakli bir necha bor o'zgartirilganligini ko'p guvohi bo'lganmiz. Masalan, Toshkent shahridagi Kichik halqa yo'li-Qatortol, Lutfiy-Farxod ko'chalari kesishmalari va boshqa ko'plab yo'l kesishmalarini keltirish mumkin. Shunga

o'xshash o'zgartirishlar shahar ko'chalari infratuzilmasi uchun qo'shimcha qurilish xarajatlarini talab etishi bilan birga yo'l kesishmasining samaradorligiga ta'sir qiladi.

Masalaning qo'yilishi va tadqiqot usuli. Ushbu ko'chalar kesishmasining samaradorlik ko'rsatkichlarini kompyuter dasturlari orqali hisob-kitob ishlarini amalga oshirishimiz va amaliy tavsiyalarni ishlab chiqishimizda PTV Vissim dasturiy kompleksidan foydalanishimiz mumkin. PTV vissim dasturiy kompleksi orqali avtomobil, avtobus, velosiped va piyoda harakatini samarali boshqarishda muqobil variantlarni simulyatsiya qilish orqali sinab ko'rish va eng yaxshi loyihalarni ishlab chiqishimiz mumkin bo'ladi.

Tadqiqot ishida Shota Rustaveli-Cho'ponota-Usmon Nosir 2-tor kesishmasini PTV vissim dasturiy kompleksi yordamida modellashtirib, uning joriy holati baholanadi.

Toshkent shahrida 700 mingdan ortiq avtotransport vositalari ro'yxatga olingan bo'lib, shahar hududiga bir sutka davomida o'rtacha bir nechta yuz minglab avtotransport vositalarini kirib-chiqishi qayd etilgan. Olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, o'rganilgan Shota Rustaveli-Cho'ponota-Usmon Nosir 2-tor kesishmasida kunlik o'rtacha 120 mingdan ortiq avtomobillar harakatlanishi kuzatiladi. Chorrahani Shota Rustaveli yo'nalishi 5 tasmali, Usmon Nosir 2-tor yo'nalishi 3 tasmali, Cho'ponota yo'nalishi esa 2 tasmani tashkil etadi. Shahar ichki asosiy yo'llarida transport vositalarning maksimal harakatlanish tezligi 60 km/soat belgilangan.

Toshkent shahridagi Shota Rustaveli-Cho'ponota-Usmon Nosir 2-tor ko'chalarining kesishmasini Yandex xaritadan olingan ko'rinishini 1-rasmda keltirilgan.

1-rasm. O'rganilgan chorrahaning Yandex xaritasidan ko'rinishi

Tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi. Chorraha yoki yo‘l kesishishni samaradorligi tahlil qilish uchun ma’lumotlarni to‘plashdan boshlandi. Ushbu ma’lumotlar avtotransport vositalar soni, turi, velosipedchilar va piyodalar oqimlarini o‘z ichiga oladi. Kesishmada mavjud ko‘chalarning geometrik parametrlari, yo‘l belgilari, tirbandlik uzunligi, shuningdek yo‘l transport hodisalar soni (to‘qnashuvlar) ma’lumotlari tahlil etildi. Tanlangan kesishmada to‘qnashuvlar bo‘yicha ma’lumotlar mavjud emasligi hisobiga harakat xavfsizligi tadqiqot ishida inobatga olinmagan.

Kunlik bir soat intervalda har bir yo‘nalishdan chorrahadan o‘tadigan turli yo‘nalishlarda harakatlanadigan avtotransport vositalari soni 1-jadvalda keltirilgan, shu jumladan harakatlanuvchi transport vositalar tarkibi (2-rasm): yengil, yuk avtomobillar hamda avtobuslar soni o‘rganildi. O‘lchovlar natijasida avtotransport harakati shuningdek transport oqimlarini yo‘nalishlar bo‘yicha ma’lumotlar analitik sanash orqali amalga oshirildi hamda kunning tig‘iz paytidagi bir soatlik qiymatlarda PTV vissim dasturga yuklandi va hisob ishlari bajarildi.

2-rasm. Tashkil etuvchi transport vositalarning ulushi

1-jadval. Chorradagi avtotransport vositalarini sutka soat oralig‘ida o‘zgarishi.

Sutka soat intervali		A kirish	B kirish	C kirish	D kirish
03:00:00	04:00:00	301	108	368	100
04:00:00	05:00:00	309	117	275	112
05:00:00	06:00:00	498	223	276	172
06:00:00	07:00:00	840	464	436	230

07:00:00	08:00:00	2689	1240	997	661
08:00:00	09:00:00	4028	1537	2146	878
09:00:00	10:00:00	3571	1446	2505	956
10:00:00	11:00:00	3119	1314	2365	946
11:00:00	12:00:00	3041	1257	2306	924
12:00:00	13:00:00	3088	1167	2404	883
13:00:00	14:00:00	3014	1240	2419	945
14:00:00	15:00:00	3048	1236	2286	893
15:00:00	16:00:00	2992	1261	2403	946
16:00:00	17:00:00	2995	1222	2490	956
17:00:00	18:00:00	3129	1211	2640	999
18:00:00	19:00:00	3283	1342	2796	985
19:00:00	20:00:00	2859	1384	2902	984
20:00:00	21:00:00	2312	1152	2516	955
21:00:00	22:00:00	2091	1027	2250	908
22:00:00	23:00:00	1853	954	1994	878

Chorrahadan o‘tadigan transport vositalarining soni chorrahaning o‘tkazish qobiliyatiga bog‘liq bo‘ladi. Tartibga solingan svetoforli chorrahalar uchun samaradorlikni avtotransport vositalarni boshqarishning o‘rtacha kechikishiga (ushlanib qolishi) qarab belgilanadi.

Tartibga solingan va solinmagan chorrahalarini baholashda ularning samaradorligi xizmat ko‘rsatish darajasi (LOS) 2-jadvalda keltirilgan [1].

2-jadval. Chorrahaning LOS qiymati

LOS	Tartibga solingan	Tartibga solinmagan
	(sekunt)	
A	≤ 10	≤ 10
B	> 10 – 20	> 10 – 15
C	> 20 – 35	> 15 – 25
D	> 35 – 55	> 25 – 35
E	> 55 – 80	> 35 – 50
F	> 80	> 50

Chorrahaning joriy holatini PTV vissim dasturi orqali kompyuter modeli yaratildi (3-rasm).

3-rasm Shota Rustaveli-Cho‘ponota-Usmon Nosir 2-tor ko chalari keshimasini modeli

Tartibga solingan chorrahaning joriy holati PTV vissim dasturiy kompleks yordamida hisob ishlari amalga oshirildi. Sonli natijalar 3-jadvalda keltirilgan.

3-jadval. Chorrahaning joriy holat natijalari

No	Ko‘rsatkichlar	Joriy holati
1	Xizmat ko‘rsatish darajasi (LOS)	D
2	Transport ushlanib qolishi (sek)	46.81
3	Tirbandlikning maksimal uzunligi (m)	400.15
4	Tirbandlikning o‘rtacha uzunligi (m)	139.3
5	Transport vositalari soni	6086
6	O‘rtacha to‘xtashlar soni	1.67
7	CO (gramm)	11095
8	NOx (gramm)	2158.7
9	VOC (gramm)	2571.4
10	Yoqilg‘i sarfi (litr)	158.729

XULOSA

Shahar ko‘chalari va chorrahalarni PTV Vissim dasturida modellashtirish orqali uning qator xususiyatlarini xususan, chorrahada ma’lum vaqtda qancha transport harakatlanishini, transportdan chiqayotgan zararli gazlar miqdorini, hosil bo‘lgan navbatning maksimal, o‘rtacha uzunligini va eng asosiysi uning xizmat ko‘rsatish darajasini (LOS) samaradorligini baholash imkoniyati mavjud. Shota Rustaveli-Cho‘ponota-Usmon Nosir 2-tor ko‘chalari keshimasi misolida tadqiq etilgan chorrahaning xizmat ko‘rsatish darajasi D darajada ekanligi aniqlandi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. [https://en.wikipedia.org/wiki/Level_of_service_\(transportation\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Level_of_service_(transportation))
2. PTV Vissim 2023 Manual
3. Highway capacity manual (HCM 2000), Transportation Research Board, 1993, ISSN: 0738-6826
4. Ivana Nedevska and others, Methodology for analysing capacity and level of service for signalized intersections, MATEC Web of Conferences, 2016